

Titel: Titan(IV)-oxid in Zahnpasta – ein Vergleich zweier Analysenmethoden

Author: Lara Schweizer

Publication date: 03.03.2025

Publication type: Multimediale Berzelius-Maturaarbeit

Institution: Pädagogische Hochschule St. Gallen, Institut Mathematische Naturwissenschaftliche und Technische Bildung, Projekt Berzelius

URL: <https://phsg-berzelius-labor-journal.pageflow.io/titan-in-zahnpasta#353428213>

ISSN: 2571-5860

Abstract: Titandioxid, ein Weisspigment, ist als Lebensmittelzusatzstoff wegen gesundheitlicher Risiken verboten – in Zahnpasta jedoch weiterhin erlaubt. Lara Schweizer entwickelt eine Methode, um Titandioxid chemisch aufzuschliessen, die Lösung einzufärben und den Gehalt photometrisch zu bestimmen. Dazu stellt sie eine Stammlösung her und erstellt eine Verdünnungsreihe für die Kalibriergerade. Eine alternative Analyseverfahren, die Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA), liefert vergleichbare Werte – jedoch ganz ohne Probenvorbereitung und Kalibrierung. Die RFA-Ergebnisse sind allerdings weniger zuverlässig.